

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KAPITAL BOZORI VA UNING XUSUSIYATLARI

Namangan davlat universiteti magistranti,

Bahromjonova Feruza

Yoqubjonova Hulkarbonu Yoqubovna, i.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida kapital bozori va uning xususiyatlari, shuningdek aksiyalar, bondlar va boshqa uzoq muddatli investitsiyalar bilan shug'ullanish orqali kapitalni ko'paytirish bilan bog'liq moliyaviy tizim haqida fikr yuritiladi.

Kalit sozlar: Kapital bozor, birlamchi bozor, ikkilamchi bozor, iqtisodiy o'sish, moliyaviy kapital, birjalar, tekshiruvlar, investorlar.

Abstract: This article discusses the capital market - a financial system that is engaged in raising capital through trading in stocks, bonds and other long-term investments.

Key words: capital market, primary market, secondary market, economic growth, financial intermediaries, exchanges, audits, investors.

O'zbekiston kapital bozorlari yillar davomida turli xil rivojlanishlarni boshdan kechirmoqda. Tarixan kapital bozorlari odatda asrlar davomida mavjud bo'lgan aksiya bozorlari deb ham yuritiladi. Kapital bozori subyektlarining investitsion faolligi iqtisodiyotning jadal rivojlanishining muhim omili sanaladi. [2] Bozorning ishlash tizimi, mol-mulk sinflari, almashinuvlar doirasi vaqt o'tishi bilan rivojlanmoqda. O'zgarishlar investorlar va bozor ishtirokchilarining qulayligiga ko'ra bosqichma-bosqich rivojlandi. Shuningdek, bugungi kunda bozor ishtirokchilarining pul imtiyozlarini olish maqsadida ma'lumotlardan haddan tashqari foydalanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida, butun dunyo bo'ylab qimmatli qog'ozlarni tartibga solish organlari bunday harakatlarni kamaytirishning kuzatuv usullariga ega.

Bugungi globallashuv jarayonida kapital bozorlarida faol ishtirokchiga aylanish uchun yetarlicha bilimlarga ega bo'lish talab etiladi. Kapital bozorining tuzilishi ma'lum segmentlar sifatida ifodalanishi mumkin. [3] Kapital bozorlarning muhim ahamiyatli vazifalari quyidagilar:

1. Iqtisodiy o'sish ta'minlaydi: Kapital bozorlari iqtisodiy o'sish jarayonini tezlashtirishga yordam beradi. Unda har bir mamlakat iqtisodiyotning umumiy ahvoli aks etadi. Kapital markaziy ustav kapitaliga muhtoj aholiga ortiqcha kapitalga ega bo'lgan aholidan resurslarni to'g'ri ajratishda yordam beradi. Shunday qilib, bu mamlakatda muvozanatli iqtisodiy o'sishga olib keladigan davlat va xususiy sektorlarning sanoat va savdosini kengaytirishga yordam beradigan ko'rsatkichdir.

2. Saqlash jarayonlarini targ'ib qiladi. Kapital bozorlar, soliqqa tortish tizimi, bank muassasalari rivojlantirilganidan so'ng investorlarga ko'proq tejash uchun qulayliklar va tamoyillar taqdim etadi. Kapital bozorlari bo'lmaganda ular er yoki oltin kabi samarasiz aktivlarga investitsiya kiritgan yoki keraksiz xarajatlarga rozi bo'lgan bo'lishi mumkin.

3. Barqaror va tizimli narxlar xavfsizligi. Kapital bozorlar mablag'larni safarbar qilishdan tashqari, stavkalar narxlarini barqarorlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, qarz oluvchilarga kapitalni kamroq foiz stavkasida ta'minlash xavfsiz narxlarini barqarorlashtirishga yordam beradi.

4. Mablag'larning mavjudligi. Kapital bozorlarida investitsiyalar savdosi uzluksiz asosda amalga oshiriladi. Xaridorlar ham, sotuvchilar ham o'z kapitali va aktivlarini onlayn platforma orqali o'zaro aloqada bo'lishadi va shu tariqa kapital bozorida operatsiyalar osonlashadi.

Bundan kelib chiqadiki, kapital bozori asosan quyidagilarga bo'linadi:

Birlamchi bozor: Birlamchi bozor asosan aksiya bozorida birinchi marta chiqariladigan yangi qimmatli qog'ozlar bilan shug'ullanadi. Shunday qilib, birlamchi bozorning asosiy vazifasi yangi chiqarilgan bo'lishni kompaniyalardan

aholiga o'tkazishni osonlashtirishdan iborat. Ushbu turdagi bozordagi asosiy investorlar moliya institutlari, banklar va boshqalar.

Ikkilamchi bozor. Qimmatli qog'ozlar savdosi aslida o'tkaziladigan bozor bo'lib, shu tariqa uni aksiya bozori deb ham atash mumkin. Bu erda qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish jarayonlari amalga oshiriladi.

Asosan kapital bozorida savdoga qo'yiladigan tarkibiy elementlarning ikki turi mavjud bo'lib, ular quyidagilardir:

Stavkalar: Stavkalar sotiladi va fond birjasi orqali sotib olinadi, ular kompaniyada egalikni ifodalaydi va ulushni sotib oluvchi aktsiyador deb yuritiladi.

Bondlar: Kapital bozorida savdo qilinadigan qarz qimmatli qog'ozlari bondlar deb ataladi. Korxonalar biznesning kengayishi va o'sishini ko'tarish maqsadida bondlar chiqaradi.

Kapital bozorining asosiy moliyaviy vositachilari quyidagilardan iborat:

- 1 - Birjalar
- 2 - Banklar
- 3 - Sug'urta kompaniyalari
- 4 - Pensiya fondlari
- 5 - O'zaro mablag'lar

Kapital bozorining o'ziga xos jihatlari quyidagilar:

1. Sarmoyadorlar va investitsion imkoniyatlari o'rtasidagi munosabatlarni bog'lovchi bo'lib xizmat qiladi. Kapital bozori ishtirokchilaridan tadbirkor qarz oluvchilarga pul o'tkazishi bilan jamg'arma va investitsiya jarayoni o'rtasida munosabatlar o'rnatadi.

2. Uzoq muddatli investitsiyalar:

Bu investorlarga o'zlarining mehnatga jalb qilingan pullarini uzoq muddatli investitsiyalarga sarflashga yordam beradi.

3. Kapitallar shakllanishida yordam beradi:

Kapital bozori ortiqcha mablag'ga ega bo'lgan va pullarini qandaydir

investitsiya turiga qo‘yimoqchi bo‘lgan va murakkablashtirish kuchidan ham foyda olmoqchi bo‘lgan investorlar uchun imkoniyatlarni taqdim etadi.

4. Vositachilarga yordam beradi:

Aksiya va pul mablag‘larini bir investordan boshqasiga o‘tkazishda vositachilar, banklar va boshqalar kabi vositachilardan yordam oladi va shu bilan ularga o‘z biznesini yuritishda yordam beradi.

Kapitalni dastlabki sotib olishdan so‘ng, u ikkilamchi bozorda savdo qilish majburiyatini yuklaydi, u yerda mavjud xaridorlar va sotuvchilar savdo qilishni boshlaydilar.

Moliyaviy vositachilar — ortiqcha mablag‘ga ega bo‘lgan shaxslardan unga muhtoj shaxslarga mablag‘ o‘tkazish yoki ularni yo‘lga qo‘yishda ko‘maklashuvchi tashkilotlar. Klassik misol bank mablag‘larini to‘playdigan va ulardan bank kreditlarini berishda foydalanadigan bank bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar faoliyati Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida Qonunchilik bilan tartibga solinadi. Unda keltirilishicha, Qimmatli qog‘ozlar chiqarilish shakliga ko‘ra blankalar tarzida hujjatli va depozitariyning hisobga olish registrlaridagi yozuvlar tarzida hujjatsiz bo‘lishi mumkin. Qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish bo‘yicha vakolatli davlat organi emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishini ro‘yxatdan o‘tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlar olingan sanadan e‘tiboran o‘ttiz kun ichida davlat ro‘yxatidan o‘tkazishi yoki emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishini davlat ro‘yxatidan o‘tkazishni rad etish to‘g‘risida asoslantirilgan qaror qabul qilishi shart.

Emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilayotganida emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarni chiqarish to‘g‘risidagi qarorning har bir nusxasida emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishi davlat ro‘yxatidan o‘tkazilganligi to‘g‘risida belgi qo‘yiladi va emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarning chiqarilishiga berilgan ro‘yxatdan o‘tkazilganlik raqami ko‘rsatiladi.

Emissiyaviy qimmatli qog'ozlar chiqarilishini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun taqdim etiladigan hujjatlarning to'g'riligi uchun javobgarlik emitent zimmasida bo'ladi.¹ Shunindek, ushbu qonunning maqsadi va asosiy vazifalari quyida keltirilgan:

- A. Qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini tartibga solish
- B. Investirlarning huquqlarini himoya qilish
- C. Investitsiyalarning xavfsizligini ta'minlash.
- D. Noto'g'ri va soxta ishlarning oldini olish uchun.

Kapital bozorida samarali faoliyat yuritish uchun quyidagilarni inobatga olish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- kapital bozorida investitsiyalar turli risklarga duchor bo'lmasligi uchun xavflarni boshqarishning yangi chora-tadbirlar mexanizmini ishlab chiqish.

- Narxlarning o'zgaruvchanligini kamaytirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish. O'zgaruvchanlik narx harakatlarining o'zgarishi. Bu aksiya narxining yuqoriga yoki pastga harakatlanish ko'rsatkichidir. O'zgaruvchanlik noaniqlik va xavfni ifodalagan uchun bozorlar uchun nojo'ya omil deb hisoblanadi. (Jahonda 2000 yilda Index futzal savdosi joriy etilganidan so'ng narxlarning o'zgaruvchanligi nisbiy kamaygani kuzatildi).

- Investirlarni xabardor qilish tizimi: Bozorlarni investirlar uchun yanada xavfsiz qilish uchun investirlarni xabardor qilish rasmiy milliy saytni yaratish.

- Brokerlar, o'zaro fond sotuvchilari va boshqalar kabi vositachilar uchun o'dob-axloq kodeksini ishlab chiqish.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, bugungi kunda kapital bozorining vazifalari kengroq nuqtai nazardan qaraladigan bo'lsa, kapital bozorlari uzoq yoki cheksiz yetuklikka ega bo'lgan moliyaviy aktivlar bozori sifatida resurslarni safarbar qilish va ularni samarali yo'nalishlarga ajratishda juda muhim rol o'ynaydi. Demak, aytish mumkinki, mamlakatning iqtisodiy o'sish jarayoni kapital

¹ O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonuni, 2008-yil 13-fevral, <https://lex.uz/acts/-1374865>

bozorlari tomonidan osonlashtiriladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonuni, 2008-yil 13-fevral.
2. Хусейн Имед Ясир, Механизм функционирования рынка капитал, Экономическая рынка, «Инновации и инвестиции» №2. 2017.
3. Zhdanov E.A. State regulation of structure of the capital market. Kand. Yew. Saratov. 2004. Page 25.
4. Features of eco-tourism development, FT Egamberdiyev, X Yoqubjonova, Экономика и социум, 19-21
5. Mechanisms of Formation of Recreation and Ecoturistic Zones in the Fergana Valley, Y.H. Yokubovna, Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance 2 (10 ...
6. Socio-economic communication between ecotourism and nature, H.Y. Yakubjonova, Наука и техника. мировые исследования, 11-13.
 1. Xulkarboni, Y. (2017). THE ROLE AND PLACE OF ECOTOURISM IN THE REGIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум*, (4 (35)), 15-18.
 2. Egamberdiyev, F. T., & Yoqubjonova, X. (2017). FEATURES OF ECO-TOURISM DEVELOPMENT. *Экономика и социум*, (4 (35)), 19-21.
 3. Yakubjonova, H. (2020). SOCIO-ECONOMIC COMMUNICATION BETWEEN ECOTOURISM AND NATURE. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 11-13).
 4. Yakubjanova, H. Y. (2018). Environmental ecotourism in Uzbekistan innovative way. *Теория и практика современной науки*, (3), 108-110.
 5. Якубжанова, Х. Я. (2019). Анализ зарубежного опыта в развитии экотуризма: на примере Ферганского экономического района. *Региональная экономика: теория и практика*, 17(8), 1593-1606.

6. Yokubovna, Y. H. (2019). Evaluation of the economic impact of local population in the development of regional economy: an example of Chadak village. *American Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 83-93.
7. Yoqubjonova, H. Y. (2019). Ecotourism in the economy of the regions. *Форум молодых ученых*, (3 (31)), 57-61.